

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДІЛЯНКА № 3 ОБОРОННОЇ СТІНИ НАВКОЛО БЛИЖНІХ І ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР: ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ, ТЕХНІЧНИЙ СТАН, ЧИННИКИ ДЕСТРУКЦІЇ ТА ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ділянка № 3 простягається від корпусу № 71 до корпусу № 65, збудована на брівці плато і огорожує з західної сторони територію Гостиного двору, який розташований в межах ХХХІІ зсувного цирку, що обумовило розвиток ерозійних та зсувних процесів і змушувало керівництво монастиря будувати різного роду укріплення. Хоча ділянка № 3 і входить до складу пам'ятки національного значення “Оборонна стіна навколо Ближніх та Дальніх печер” насправді нею не є. Навіть її зовнішній вигляд вказує на її інше функціональне призначення – у стіні відсутні бійниці, потужність та висота незначні.

То що це за стіна? Ще А. Кальнофойський у 1638 р. зобразив окремо загороджену територію з неправильними абрисами у плані, що прилягала до південно-західної огорожі Києво-Печерського монастиря, на якій серед інших споруд стояв будинок “...для гостей та пілігримів” [4, 161] – тобто територію сучасного Гостиного двору. Територія, що розташовувалась вище по схилу, т.зв. Оленівське подвір'я, розташовувалась між “...гостиницею, виноградним садом и Воскресенским цвинтарем” [3, 98]. На схилах яру ще з XVII ст. ріс виноградний сад, і щоб його захистити навколо звели огорожу, ймовірно, дерев'яну. На плані 1817 р. [1] зображено “заборь деревянной Лаврской, окружающий Лаврской огородъ с виноградомъ” на стовпах. Згодом, з необхідністю облаштування власне Гостиного двору на початку XIX ст. на території було побудовано “страннопримную гостиницу”, конюшню, кухню, сарай, туалет, закладено нові городи. В готелях розміщалися заможні прочани, для бідного люду влаштували навіси на стовпах, які (для зручності будівництва, а скоріш з метою економії коштів) будувались під горою. У 1839 р. такі навіси “...один для мужчин, а другой для женщин” були збудовані в районі сучасних корпусів № 54 та 57-58. Однак навіть побудова навісів не вирішувала питання розміщення паломників і в середині століття на території Гостиного двору розпочався справжній будівельний бум.

Слід відмітити, що одночасно проводилось будівництво Києво-Печерської фортеці, у 1844–1845 рр. було побудовано Оборонну стіну, однак вона пройшла нижче вже існуючого на той момент Лаврського гостиного двору. Будувалась вона нижче і з об'єктивних причин – розвиток зсувних та ерозійних процесів міг пошкодити споруди, та й масивні стіни слід опирати на міцні ґрунти (на той час інженерна команда набрала достатнього досвіду “боротьби” зі зсувами, тому, мабуть, вирішили не ризикувати). На плато, вище території Гостиного двору, будувались будівлі військового департаменту і йшла своєрідна не виголошена війна між монастирем та військовими за територію, тому якусь стіну на межі однозначно було встановлено.

Територію Гостиного двору, перш ніж зводити нові будівлі, слід було захистити від дії ерозійних та зсувних процесів. У 1860-х рр. архітектором Спарро було розроблено проекти на будівництво двох нових корпусів, які планувалось розмістити впритул до “косогору”. Подані на затвердження в інженерний департамент проекти викликали ряд зауважень стосовно витримки ними тиску ґрунту (“косогор до 3-х сажень, упорная стена должна быть не менее сажени” [3, 306]), на що Духовний собор відписав: “старые постройки стоят на упорной стене, в местах повреждения ее предполагается сломать и устроить вновь с особыми контрфорсами” [3, 307]. Інженерний департамент дав згоду на будівництво, і одним з побудованих може бути корпус № 57 (автором це питання прискіпливо не досліджувалось). А можливо, для утримування крутого схилу, а вірніше, дворівневої стінки зриву зсуву, на т.зв. “чорному дворі” Гостиного двору було споруджено нову підпірну стінку з контрфорсами. У 1898 р. за проектом Ніколаєва саме на “чорному дворі” мав будуватися цегляний корпус для розміщення бідних прочан під косогором [2] (іл. 1). Корпус міг будуватись з “нуля”, а можливо, була використана підпірна стіна, що на той час вже існувала (побудована з т.зв. “миколаївської” жовтої цегли). Оскільки підпірна стіна мала значну висоту, було влаштовано багатоярусний навіс.

Зверху підпірної стіни, яка утримувала нижню стінку зриву зсуву, на відстані близько 3-5 м вже на брівці плато, ймовірно, і було відбудовано в цеглі огорожу, яка на цьому місці існувала і втратила свою міцність (*дані інженерно-геологічних досліджень це підтверджують*). В усякому випадку на плані 1857 р. огорожа ще відсутня, на планах рубежу віків – є, під нею стоїть цегляна споруда для перебування прочан. Таким чином, ділянка № 3 Оборонної стіни є огорожею Гостиного двору Лаври.

Ймовірно, споруда у буремні революційні та воєнні роки поступово прийшла у занепад. Частина стіни була відновлена до 1000-річчя Хрещення Русі. На початку ХХІ ст. огорожа мала численні втрати мурування, підпірна стіна майже втратила контрфорси, майданчик між ними заріс деревами. Тоді ж було виконано ремонтно-реставраційні роботи: огорожа у місцях втрат відновлена з сучасної цегли (*автор пам'ятає два величезні пролами у стіні*), існуючі контрфорси облицьовані цеглою, один добудований, підпірна стіна добудована у висоту на 1 м (*щоб не розчищати майданчик між стінами від кореневищ дерев, наваленої цегли тощо*), майданчик між стінами забетонено та влаштовано зливовідвід.

На сьогодні (пройшло лише 10 років) ділянка № 3 має численні пошкодження у вигляді наскрізних горизонтальних та вертикальних тріщин, втрати цегли та розчину мурування, випирання та нахилу навпроти корпусу № 65, деформації замощення, руйнації верхнього шару мурування через відсутність покрівлі тощо. Особливе занепокоєння викликає стан стіни навпроти корпусу № 65.

Вперше деформації конструкцій пам'ятки в цій частині зафіксовані нами у квітні 2013 р. Після сніготанення (22–24 березня випала аномальна кількість снігу) було зафіксовано утворення горизонтальних тріщин у тілі стіни та незначне просідання замощення на майданчику між стінами.

Вже у травні були зафіксовані наступні деформації (іл. 2):

- серія наскрізних (горизонтальних та косих) тріщин з розкриттям до 5 см, довжиною до 5-7 м, у тілі стіни;
- горизонтальна тріщина зі зміщенням блоку мурування з розкриттям до 1 см, довжиною до 7 м, у верхній частині підпірної стіни (між першим (північним) та другим контрфорсом);
- косі наскрізні тріщини з розкриттям до 5 см, довжиною до 2 м, у тілі північного контрфорсу;
- деформація цегли (втрата верхнього шару) та розчину мурування, деформація мурування (спучення та відокремлення приповерхневих шарів цегли) локальними ділянками по всій довжині стіни.

Також були зафіксовані суттєві деформації поверхні майданчика – осідання бетонного замощення з утворенням тріщин розриву та тріщин відриву від стін.

Тоді ж було висунуте припущення, що головними чинниками деформаційних процесів було перезволоження ґрунтового масиву внаслідок сніготанення та пошкодження зливовідвідної та зливоприймальної системи.

У серпні 2013 р. зафіксована подальша активізація деформаційних процесів, що проявилась у розширенні тріщин, подальшому просіданні бетонного замощення майданчика, нахилі стіни в бік схилу, випинанні підпірної стіни, просіданні контрфорсу тощо.

На типові тріщини було встановлено гіпсові маяки (*два*), які тріснули наприкінці вересня (*в листопаді встановлено нові (шість)*), що свідчить про подальшу активізацію деформаційних процесів. Вірогідним чинником процесів є осідання ґрунту внаслідок перезволоження (*з 30.08. по 27.09.2013 майже щоденно йшли дощі*).

У листопаді з метою визначення чинників деформації стіни розпочались інженерно-геологічні вишукування. Було влаштовано декілька шурфів, зокрема під найбільшими тріщинами. Нами проводився нагляд за проведенням робіт, в результаті яких встановлено, що у стіни майже відсутні підмурки (*руйнація цегли та розчину мурування, подекуди зовсім відсутні*, іл. 3), в основі майданчика (між стінами) – бита цегла, нещільно заповнена ґрунтом, потужністю до 4 м (іл. 4). Зливоприймальний колодязь просів на 0,6-0,8 м, під бетонним замощенням навколо колодязя утворилась порожнина об'ємом до 15 м³ (*розмірами близько 4,0×4,0×0,7-1,0 м*), яка виникла внаслідок вимивання ґрунту поверхневими водами (*зливовідвідна система пошкоджена*).

Геодезичними вимірюваннями, проведеними у листопаді 2013 р. “Укргеодезмарк”, зафіксоване осідання денної поверхні на 6-18 см у порівнянні з початковими (станом на жовтень 2012 р.).

На початку лютого 2014 р. деформаційні процеси активізувались, що зумовлено сніготаненням. 14 лютого сталось обрушення блоку мурування зі стовпа огорожі, а 26 лютого – обрушення (вивал) приповерхневого шару цегляного мурування у нижній частині підірної стіни. Площа втраченого мурування становить близько 3 м², глибина – ½ цеглини. Обрушення цегляного мурування викликано, вірогідно, процесами т.зв. морозного вивітрювання – у існуючі тріщини потрапляли атмосферні опади (*дощова вода та сніг, сама стіна має нахил*), чергування процесів замерзання та танення призводили до розширення тріщин і подальшої руйнації мурування, що згодом і призвело до обрушення. Також виникли нові тріщини (*горизонтальна з розкриттям до 2 см, довжиною до 5 м у верхній частині стіни, у тілі другого контрфорсу*), збільшилось розкриття існуючих (*тріснули маяки, встановлені (або замінені тріснуті) 19.11.2013 р.*), візуально спостерігається горизонтальне зміщення блоків мурування по тріщинах на 1-4 см у тілі стіни, візуально збільшилось горизонтальне зміщення верхньої (домурованої) частини підірної стіни, осідання майданчика тощо. Утворення тріщин у тілі підірної стіни зумовлене, ймовірно, подальшим ущільненням ґрунту у масиві між підірною та оборонною стінами внаслідок перезволоження.

Наразі фіксується подальша активізація деформаційних процесів (*про що свідчать тріснуті нові маяки, встановлені 14 лютого*), обумовлена інфільтрацією поверхневих вод (зливи в першій половині травня майже щоденно).

Розвиток процесів подальшої деформації оборонної стіни обумовлений нерівномірним осіданням грантів основи внаслідок перезволоження. Головними чинниками цих процесів є:

- пошкоджена (*вірніше влаштована з порушенням будівельних норм*) зливовідвідна система;
- несумлінно виконаний благоустрій майданчика між оборонною та підірними стінами (*насипний ґрунт, потужність якого досягає 4 м, і який складений не ущільненим будівельним сміттям, пронизаний корінням дерев та кущів, не було знято і ущільнено*);
- практично повна відсутність фундаментів у стіні (*стіну відбудували на фундаментах XVIII ст., не достатньо підсиливши їх*);
- і головне – вимивання інфільтраційними водами часток ґрунту з товщі насипних відкладів, перезволоження природних лесових грантів, їх подальша просадка з утворенням порожнини між бетонним замощенням майданчика та ґрунтовою поверхнею і, як наслідок, нерівномірне осідання частин стіни.

Деформації підірної стіни – вторинні, викликані розвитком процесів у верхній частині ділянки:

- фактично цілеспрямовано направлені поверхневі води інфільтруються на локальній ділянці через товщу насипних відкладів, досягають рівня ґрунтових вод і накопичуються перед підірною стіною на товщі моренних відкладів (*різні коефіцієнти фільтрації*), перезволожуючи конструкції підірної стіни у нижній її частині. Надалі відбувається процес фізичного вивітрювання з зовнішньої сторони стіни, а саме деструкція мурування, розшарування кладки, утворення тріщин відслонення верхнього шару кладки (*у які потрапляли атмосферні опади, чергування процесів замерзання та танення призводили до розширення тріщин і подальшої руйнації мурування*), що згодом і призвело до обрушення;
- зміщення блоку мурування (*добудована верхня частина підірної стіни*) відбулось за рахунок механічного його зрушення плитою бетонного замощення в результаті її осідання;
- вертикальні та косі наскрізні тріщини зі зміщенням у північному (новому) контрфорсі утворились в результаті як механічного його зрушення у верхній частині, так і за рахунок неправильної роботи фундаменту.

На сьогодні ділянка № 3 Оборонної стіни навколо Ближніх та Дальніх печер знаходиться в незадовільному стані, частина навпроти корпусу № 65 – в аварійному. Саме ця ділянка та підірні стіни під нею потребують проведення першочергових протиаварійних робіт (*відновлення цегляного мурування, укріплення підмурків та ґрунтової основи, благоустрій території, реконструкції зливовідвідної системи тощо*).

Нагально необхідно виконати реконструкцію зливовідвідної системи, оскільки потрапляння поверхневих вод у ґрунтовий масив може призвести до подальшого осідання ґрунту в основі стіни і можливої руйнації пам’ятки національного значення.

Примітки

1. КПЛ-ПЛ-279
2. КПЛ-ПЛ-358
3. Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської Лаври кінця XVIII–XX століття. – К. : Головкивархітектура, НДПІАМ, 2001. – 338 с.
4. Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської Лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. – К. : Довіра, 2005. – 196 с.

Іл. 1. Загальний план розміщення та план першого поверху будівлі для розміщення простих богомольців. Фрагмент. Архітектор Єрмаков, 1898 р.

Гл. 2. Деформації ділянки № 3 Оборонної стіни, підпірної стіни та контрфорсу, травень 2013 р. Вивал цегли із стіни – 26.02.2014 р.

Лл. 3. Дослідження підмурків оборонної стіни, листопад 2013 р.

Лл. 4. Інженерно-геологічний розріз

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014